

**Resumo de livro: Sousa, J. B. M. (2016). Computadores no Ensino.
1ª Edição. Alemanha: Novas Edições Académicas**

Book Abstract: Sousa, J.B.M. (2016). Computers in Teaching. 1st edition.
Germany: New Academic Editions

Resumen del libro: Sousa, J.B.M. (2016). Computadoras en la enseñanza. 1ª
Edición. Alemania: Nuevas Ediciones Académicas

*Fidalgo Calandula Gulo*¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-001-9789-8475>

Francisco Tchimuco Manuel Tchilombo²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9973-7023>

Neste manual, sistematizam-se alguns aportes científicos das mais conceituadas obras, que abordam o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino, fundamentalmente nos idiomas português e espanhol. O livro constitui texto de apoio à disciplina de “*Computadores no Ensino*” para professores e estudantes de Licenciatura em Ciências da Educação, especialidade de Matemática.

O autor pretendeu que os leitores tivessem nas suas mãos esta ferramenta para que sirva de ponto de partida, para o desenvolvimento da disciplina. Este manual também pode ser útil para estudantes das Escolas Superiores Pedagógicas, Escolas de Formação de Economistas, Engenharias e professores em exercício, porquanto cobre uma necessidade ao abordar importantes elementos relacionados com as tecnologias em geral e particular o uso dos computadores no ensino da Matemática.

Os conteúdos apresentados no livro resultam da sistematização teórica e da experiência prática do autor, sobre os elementos básicos que conformam o programa da disciplina antes referenciada. O autor lançou o desafio para a discussão e reflexão sobre as práticas educativas em relação à utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.

O primeiro Capítulo contribui para elevar a cultura geral sobre os conceitos e relações entre a ciência, a técnica, a tecnologia, as tecnologias de informação e a comunicação (TIC), o impacto destas tecnologias na sociedade angolana, e,

¹Engenheiro, coordenador do projecto de virtualização do Gabinete Provincial de Educação do Huambo.
fidalgogenuino@gmail.com

² Licenciado em Ciências da Educação, na especialidade de Ensino da Física, Chefe da área de inovação do Gabinete Provincial de Educação do Huambo.
franciscothilombohbo@gmail.com

por fim, uma breve análise sobre a sociedade da informação versus sociedade do conhecimento;

No segundo Capítulo, reflecte-se sobre as TIC no Processo de Ensino-Aprendizagem e as suas potencialidades no ensino da matemática. O terceiro Capítulo reserva-se para uma breve abordagem sobre o aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação como meio de ensino e o lugar que ocupa o computador nesta categoria didáctica.

O quarto Capítulo aborda aspectos teórico-práticos sobre a introdução do computador no processo de ensino-aprendizagem em geral e em particular no ensino da matemática. Analisa-se como ferramenta de trabalho, objecto de estudo e meio de ensino. O final deste capítulo é dedicado aos softwares educativos onde se estuda a sua tipologia e utilidade nas aulas de Matemática.

No quinto Capítulo, faz-se uma breve análise do uso do *Software Derive* como meio de ensino, particularmente no cálculo de derivadas, integrais e representação gráfica em duas e três dimensões (2D e 3D).

No sexto Capítulo, realiza-se o estudo de outro aplicativo, neste caso o *Graphmatica*, que permite representar gráficos de algumas funções.

O sétimo Capítulo reserva-se ao estudo do aplicativo *Geogebra*, geralmente utilizado na geometria dinâmica.

No oitavo Capítulo, aborda-se o uso da *internet* na formação de professores de Matemática. Trata-se de técnicas de pesquisa, de motores de busca e correio electrónico.

O nono Capítulo encerra o manual, abordando as concepções contemporâneas sobre o uso dos computadores no ensino. Analisam-se as modalidades educativas e o nível de integração das TIC, a web 2.0, as plataformas educativas, as redes sociais e o ecossistema digital: PLE e MOOCs.